

**CONCURSO Y REDACCIÓN DE PLAN ESPECIAL PARA LA REMODELACIÓN
DEL PALACIO DEL DUQUE DEL INFANTADO COMO MUSEO MAHOU,
MADRID.**

2018
HÉCTOR FERNÁNDEZ ELORZA

El proyecto ha resultado ganador del Primer Premio en un concurso abierto de arquitectura convocado por la empresa Mahou, S.A. en 2015, junto con la Oficina de Concursos de arquitectura del COAM, para la remodelación del Palacio del Duque del Infantado como Museo Mahou. El concurso constó de dos fases, con 163 propuestas presentadas, de las cuales se seleccionaron 5 finalistas para su paso a la segunda fase, resultando ésta la ganadora. El concurso contó con un amplio jurado de reconocido prestigio.

El principal objetivo del proyecto es la creación de una novedosa experiencia museográfica en un edificio existente adoptando una posición de respeto del patrimonio histórico a la par que integrando una arquitectura contemporánea en un edificio catalogado en su máxima clasificación como Bien de Interés Cultural.

Atendiendo a las restricciones de conservación existente sobre el edificio existente, La originalidad e innovación del proyecto radica en intervenir con las mínimas acciones para conseguir la máxima repercusión. Valorando la arquitectura existente del palacio del Duque del Infantado, una construcción de finales del siglo XVII, con la incorporación de acciones arquitectónicas puntuales contemporáneas que transforman programáticamente el proyecto en un museo moderno y constructivamente el espacio en un edificio tecnológicamente adaptado a las necesidades actuales. El proyecto fue avalado por la Comisión para la Protección del Patrimonio Histórico-Artístico y Natural del Ayuntamiento de Madrid, así como la Comisión Local de Patrimonio de la Comunidad de Madrid y fue reconocida en sus dictámenes como una intervención de gran valor arquitectónico y patrimonial.

Este proyecto es un trabajo de Investigación enmarcado en la Línea de Investigación "Arquitectura y Material", una línea cuyo objeto es el de trazar las estrategias materiales (físicas, constructivas e incluso culturales) que permiten recorrer el tránsito entre la conceptualización de la arquitectura como ficción intelectual y su material como objeto perceptible; y, a su vez, en la Línea de Investigación "Transformaciones", en la que se trabaja para desarrollar un cuerpo aplicado para que sea capaz de describir y poner en valor el potencial (energético, económico, ecológico, etc.) de la intervención sobre estructuras existentes para su transformación frente a la construcción de nuevos edificios. La primera se alinea con los ODS 9 y 12 al abordar la sostenibilidad desde la innovación constructiva, el uso consciente de recursos y la exploración de materiales locales, reciclados o de bajo impacto ambiental, contribuyendo a un modelo de producción más responsable; la segunda con los ODS 11 y 13 al promover la rehabilitación, reutilización y reprogramación de estructuras existentes, reduciendo el consumo energético y las emisiones derivadas de la construcción de nueva planta.

Asimismo, el alcance de esta línea de pensamiento se ha divulgado en numerosas publicaciones y conferencias de carácter nacional en el Centro de Investigación de Arquitectura Tradicional en Boceguillas (Segovia), en la Universidad de Granada UGR; e internacional en la Universidad de Trondheim NTNU (Noruega), Politécnico de Milano (Italia).

Se ha presentado en la exposición "Ciudad en proceso", dentro del ciclo "Concentrador de arquitectura, ciudad y pensamiento", en el espacio CentroCentro Cibeles entre abril y septiembre de 2017.

La autoría del proyecto se define como autor único, habiéndose desarrollado hasta el momento el concurso de ideas y redacción del plan especial objeto de desarrollo del proyecto básico y de ejecución y futura obra.

Sección urbana

Imagen interior

Axonometría de la Espina de Comunicaciones

Imagen interior

Patio
 Patio interior existente del edificio con zona de terraza. El grad espejo a modo de periscopio incluye a Madrid y S. F. el Grande al interior.

Espina
 Espina de circulaciones verticales compuesta de dos tramos autónomos en función de los usos públicos y privados, alrededor de los cuales se encuentra la microvervedera.

Anfiteatro
 Grada exterior con apertura de medianera orientada al SO de Madrid.

AXONOMETRÍA DESPLEGADA
 E 1/250 0 1 2 4 m

Axonometría desplegada de la propuesta

Imagen interior

Imagen exterior de la medianera

Axonometría urbana

Sección longitudinal

Planta semisótano

Fotografías de maqueta

Imagen del Patio

Fotografías de la obra

Fotografías de la obra

